

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕПОРТАЖА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Шавкат Муминович Ибрагимов

кандидат филологических наук, доцент
Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека.

Email: ibragimov_shavkat@inbox.ru

АННОТАЦИЯ

Эта статья посвящена особенностям проведения репортажа в прямом эфире. Тема направлена на изучение роли вещательной журналистики в распространении новостей и информации, которые в настоящее время происходят в обществе, что считается актуальным.

Ключевые слова: Телевидение, радио, эфир, прямой эфир, репортаж, интервью, репортер, журналист, информационное пространство, беседа, актуальная тема.

FEATURES OF REPORTING LIVE

ANNOTATION

This article is devoted to the features of live reporting. The topic aims to explore the role of broadcast journalism in the dissemination of news and information that is currently happening in society, which is considered relevant.

Key words: Television, radio, broadcast, live broadcast, reportage, interview, reporter, journalist, information space, conversation, hot topic.

ВВЕДЕНИЕ. Одной из особенностей радио является то, что живое слово в нем является основным выразительным средством. Радио – это такая отрасль науки, как радиоэлектроника, радиофизика, а также политический, социальный, воспитательный, культурологический, воспитательный инструмент. Он играет важную роль в формировании нашего национального менталитета. Он играет особую роль в информировании своей оперативностью, скоростью и безграничностью. Психологически живое слово, которое является лидером среди особенностей радио, является ключом к двери человеческого сердца. «Доставка аудиоматериала адресату заложена уже в самой технической природе радио: от коммуникатора напрямую без посредника в любую точку пространства и в любой момент времени обладателю радиоприемника, что обеспечивает радиовещанию самую высокую в системе СМК оперативность

сообщений и способность охвата массовой аудитории»[1]. Потому что радио – это самое быстрое средство донесения до слушателя, преувеличения его тонких особенностей, лишь бы оно было частью жизни. Успех прямой передачи определяется не только содержанием, оперативностью информации и оценкой слушателей, но и умением журналиста найти форму искреннего разговора, что приводит к такому радиообщению когда журналист-ведущий и слушатель – равные партнёры.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ. Методологической основой для написания нашей работы послужили работы Я.Н. Засурского, Э.Г. Багиров, Р.А. Борецкого, Л. Кройчика, Г.В. Кузнецова, Е.П. Прохорова и др., в которых рассматриваются общетеоретические проблемы средств массовой информации и на основании которых следует классифицировать телевизионные жанры.

Исследования таких авторов, как Р.А. Борецкий, А. Вартанов, В.В. Егоров, Я.Н. Засурский, Г.В. Кузнецов, А.Я. Юровский и других помогают выявить основные тенденции развития телевидения в историческом аспекте, его специфику и роль в обществе как социального института. Э.Г. Багиров в своих работах проанализировал этапы становления и развития отечественного телевидения, уделяя внимание его жанровым и функциональным особенностям. В.В. Егоров в монографии «Телевидение между прошлым и будущим» описывает основные черты телевидения сегодня, тематику и жанры телевидения.

В ряде работ по теории журналистики и массовых коммуникаций выявлены этапы эволюции отечественного телевидения, присущие современному периоду его развития. Так, Я.Н. Засурский анализирует состояние отечественной журналистики в переходный период и говорит об этапах ее развития, особенностях функционирования в современном обществе, принципах взаимодействия с другими социальными институтами.

ОБСУЖДЕНИЕ. Прямой эфир, в том числе в форме прямого репортажа – это доступно и живо переданная звуковая картина происходящего, умение донести суть события до аудитории. « Формы проявления личности в звучащей речи необычайно разнообразны. Они зависят от темы выступления, отношения к ней говорящего, от его эмоционального состояния, от стремления раскрыться в речевом выступлении.»[2].

Умелое построение материала позволяет уйти от поверхностного изложения репортажа. Задача журналиста заключается в том, чтобы не только описывать происходящее, но и предусматривать возможную реакцию слушателя, мгновенно реагировать на ход его мыслей. В этом проявляется профессионализм журналиста. Речь, объединяющая ведущего, корреспондента и слушателя,

рассчитана на нечто большее, чем простое сообщение о событии, которое оказалось лишь поводом для размышлений. Это возможно только в том случае, когда ведущий и слушатель находятся в одном «временном пространстве».

Несомненно, современный прямой радиорепортаж становится скупее, лаконичнее в деталях хотя бы потому, что у слушателя почти всегда есть возможность обратиться к телевизионному эквиваленту, способному заменить множество слов одним изображением. Обычно на прямой эфир с места события информационная программа выделяет не более 2-3 минут, за исключением спортивных и протокольных репортажей, это рождает стремление к точности, выразительности, а главное - к емкости речи. Стремление передать одной - двумя фразами суть происходящего - одна из основных особенностей в практике прямого эфира. «Теле- и радиожурналисты по отношению к газетчикам более доминируют над окончательным появлением своего материала. Редактор или журналист в ответственной газете может удалить одну или несколько строк, изменить заголовок, открыть фотографии в соответствии со своими вкусами и сделать их неузнаваемыми. Однако на радио и телевидении речь репортера в прямом эфире не изменится. Восприятие и восприятие текста слушателем и аудиторией во многом зависит от стиля изложения материала» [3].

В силу личностного характера воздействия на аудиторию радиожурналист должен помнить, что слушатель всегда оценивает не только характер события и его составляющие, но и самого журналиста.

Следует не забывать, прямой эфир (в отличие от дикторского текста), больше тяготеет к аналитичности. Это относится ко всем жанрам. Например, во время беседы журналисту приходится следить за ходом мысли, решая на ходу на какие не заданные еще вопросы его собеседник уже ответил. Иногда надо отказаться от некоторых запланированных вопросов из-за того, что в процессе интервью возникли какие то новые, другие повороты темы, о которых журналисту не было известно ранее.

Прямой эфир – это фиксация мгновения, описание ситуации словами ведущего – журналиста. Отсюда неизбежна субъективная форма изложения, когда автор с полным правом говорит от своего «я» о своем видении события и о своих впечатлениях. Именно в этом случае требуется особая индивидуализация языка, голоса, манеры повествования. Хороший репортер узнаваем с первых слов в эфире. Однако, чрезмерная индивидуализация языка может иметь и негативную сторону, в том случае, если ведущий начинает тяготеть к ненормативной лексике. Радио, будучи средством массовой информации, основанным исключительно на слове, уже выбором стиля речи способно оказывать колоссальное воздействие на эмоциональный настрой аудитории.

Одним из интересных жанров информации являются новости. В нем журналист не только обобщает факты, но и освещает ситуацию, чтобы раскрыть то, что он наблюдал. Работа журналиста, который нашел незаметные стороны и аспекты предмета, высоко ценится аудиторией. В процессе передачи новостей ведущий и корреспондент должны обладать навыком подбора слов. “Настоящее время богато происшествиями и событиями. Мастерство журналиста заключается в том, что он способен передать это средствами массовой информации, найдя наиболее интересное из всего политического и социального значения”[4]. Журналисту необходимо проявлять творческий подход к разным темам. Если он специализируется в одной области, это позволит новостной программе предоставлять качественную информацию. На самом деле, каждому журналисту полезно иметь представление о значительных изменениях, происходящих в нашей стране и за рубежом. Журналист и ведущий работают в течение всего дня. Его результат наглядно проявляется в трансляции. Если в информации будет написано "сегодня", то ее ценность возрастет еще больше. Это означает, что информация несет ответственность за то, чтобы донести до слушателя, кем является журналист сегодня. Ведь сегодня проекты - это большое отражение, материалы, подготовленные и доведенные до сведения общественности, отражают политические, социальные, экономические, правовые реформы, их результаты. В настоящее время происходит смешение разных жанров в структуре одной передачи. Так, ведя прямой эфир с премьеры нового спектакля, журналист в той или иной степени обязательно использует:

- радиосообщение (информационную заметку) о самом факте выхода нового спектакля;
- интервью с режиссером и исполнителями главных ролей;
- комментарий, раскрывающий процесс создания спектакля от замысла к воплощению;
- репортаж о торжественном открытии этой премьеры, об атмосфере на сцене, в зрительном зале и фойе.

Сейчас новые технические возможности позволяют организовать так называемое прямое включение, что дает репортеру хороший шанс опередить своих коллег и осветить событие раньше остальных. М.В. Ахвледиани считает, что «прямые включения – это всего лишь спецэффект телевидения. Они позволяют зрителю увидеть корреспондента на месте события и, как правило, фрагмент местности или здания, в котором находится журналист, что усиливает доверие телезрителя к материалу»[5]. Хотя практика показывает, что подобные прямые включения используются на телевидении далеко не часто и ресурс с богатым потенциалом не находит полезного применения.

В случае, если журналист заранее добросовестно подготовился к программе, то, по согласованию с ведущим, находящимся в студии, в передачу могут быть включены заранее записанные на пленку радиозарисовки или миниочерки об авторах спектакля. Однако все это не создает впечатления целостного материала. Необходимый элемент прямого эфира, который поможет объединить отдельные составляющие в единое целое, - это описание ситуации. Только когда репортер опишет зал, передаст настроение публики и общее состояние напряженного ожидания, голоса участников премьеры, аплодисменты, музыку и речь, идущую со сцены, ему удастся «перенести» слушателя на место события и предоставить ему возможность услышать и прочувствовать то, что он сам видит, слышит и переживает.

«От обычной информации их отличала большая изобретательность в изложении новостей, от репортажа -отсутствие свободного и документально трактованного изложения факта в момент его свершения»[6]. Таким образом, используя элементы очерка, интервью, комментария, даже отчета, прямая передача становится более живой, интересной и яркой.

Поводом для прямого эфира может быть и спортивные состязания, и театральная премьера, и научное открытие. Главное, чтобы журналист присутствовал на месте события, участвовал в нем для того, чтобы сделать материал о нем достоверным и интересным. Но именно это обстоятельство ограничивает иногда выбор объекта для прямого репортажа. В основном этот выбор возможен в случае, если событие запланировано заранее или на место события можно успеть добраться в течение того времени, пока оно длится, если журналист случайно оказался на месте происшествия или репортаж делается по горячим следам события.

Есть еще один вариант – спровоцированная ситуация, когда журналист сам конструирует передачу (иногда достаточно острую и рискованную), как бы провоцируя ее участников. При этом, всегда возникает целый ряд этических, а иногда и правовых проблем, поэтому тщательный учет последствий здесь крайне необходим.

Журналисту следует начинать свою работу с «ориентации на местности» и желательно в присутствии участников. При этом он должен соблюдать несколько правил:

- определить место, где он будет находиться с микрофоном в руках; следует непременно учесть возможность акустических помех, удобство установки аппаратуры, определить для себя возможность передвижения с организаторами события;

- прибыв на место, по возможности договориться заранее с главными героями события об их участии в передаче (если это, например, спортивный репортаж, согласовать встречу после финала соревнования);

- проверить предварительные заготовки текста и убедиться, что они совпадают с реально складывающейся ситуацией и атмосферой.

В прямом репортаже часто возникает ситуация, когда журналист должен быть готов к импровизации. Но она возможна лишь при хорошем знании предмета. Журналист должен быть готов к любому неожиданному повороту события, который может быть преподнесен ему в ходе репортажа. Он не в состоянии «просчитать» все возможные варианты, - речь идет о внутренней готовности, когда наблюдательность, быстрота реакции, аналитический дар и умение мгновенно «схватить» суть события – все эти свойства человеческой натуры становятся качествами профессионала. Здесь очень важна эрудиция журналиста, знание всего того, что стоит за пределами события, его информированность в освещаемой проблематике. Но право на такой подход к освещению события надо завоевать, и его дает не только мастерство, но и такие факторы, как известность журналиста, его узнаваемость аудиторией, доверие к нему.

В практике радиожурналиста бывают ситуации, когда события, свидетелем которых оказывается радиожурналист, могут принимать трагический оборот, требуя от него не только профессионализма, но и огромного морального и психического напряжения. Не всегда на событие редакция посылает «специалиста по теме». Порой корреспондент вынужден выйти в прямой эфир, даже если материал совсем «не по его профилю». В этом случае репортеру приходится в большей степени опираться на мнения авторитетных людей, присутствующих на событии. Например, можно пригласить для комментария только что прошедшего дистанцию спортсмена. Такой помощник, конечно же, лучше разбирается в своем виде спорта, кроме того, его «непрофессиональный голос» прекрасно передаст еще не остывший азарт борьбы и придаст больше эмоций звуковой картине события. Нельзя только забывать, что специфика радио требует ограничения количества приглашаемых к микрофону, особенно, если все они участвуют в разговоре одновременно. Это ограничение связано не только со спецификой восприятия звукового материала по радио, но и с этическими проблемами: этика ведения передачи требует предоставления, хотя бы приблизительно равного отрезка времени для всех приглашенных участвовать в беседе.

Прямая передача с места события предусматривает ситуацию открытого разговора с аудиторией и, конечно, не допускает читку заготовленного текста.

Это особенно заметно, когда текст написан заранее в демонстративно «литературном» или, напротив, в «разговорном» тоне. Любая нарочитость, любой сознательный уход от естественной речи, присущей журналисту, может разрушить единую интонацию программы, а следовательно, подорвать доверие слушателей. Достоинство прямого эфира заключается в том, что он предоставляет человеку у микрофона максимальные возможности для самовыражения – и интеллектуального и чувственного. Формат – это концепция, включающая в себя содержание, ритм вещания, эстетические нормы, программирование, манеру работы ведущих, а также структурирование программных элементов в соответствии с потребностями целевой аудитории. «По существу, формат – это подбор и расположение программных элементов в последовательности, способной привлечь и удержать тот сегмент аудитории, в котором заинтересована станция»[7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, радиожурналист должен предусмотреть возможную реакцию слушателей. Благодаря личностным и профессиональным качествам радиожурналиста информация в прямом эфире получается интересной и познавательной. Отсюда возникает личностный характер воздействия на аудиторию, хорошая степень информированности, умение ориентироваться на месте события, добывать информацию и чётко её формировать.

Журналист должен учитывать, что «живая передача» в каком бы жанре она не была представлена – это, в первую очередь, особый вид контакта с аудиторией. Всё перечисленное является необходимыми профессиональными качествами репортера, работающего в прямом эфире.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Шерель А. А.. Радиожурналистика – М.:МГУ 2000.с.113.
2. Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики. – М.: Аспект-Пресс, 2000.С. 20
3. Қозоқбоев Т. Журналистика асослари. – Т.: Ўқитувчи. 1993. 11 б.
4. Цвик В.Л. Мир новостей: новости мира – М., 2007. С.3.
5. Ахвледиани М.В. Новости – наша профессия. М., 2004. С.49.
6. Радиожурналистика: Учебник // Под ред. А.А. Шереля. М.: Изд-во МГУ, 2000 С.120.
7. Шейн В. Н. Современная радиожурналистика. Теория и практика./ Учебное пособие для специальности аудиовизуальная журналистика. Минск, 2010. С.129.